

O‘ZBEK MUSIQASINING KOMPOZITORLIK IJODIYOTIDA MAQOM KUY- ASHULALARINING QO‘LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578288>

Xudoyberganov Samandar Kuziyevich

UrDU “Ijrochilik va madaniyat” kafedrası professori

Annotatsiya: Mazkur maqola o‘zbek maqomlarining amaliy asoslarini o‘rganishga bag‘ishlanib, o‘zbek musiqasining kompozitorlik ijodiyotida maqom, milliy kuy-ashulalarning qo‘llanilishi haqida fikr yuritiladi. O‘zbek kompozitorlarining ijodida maqomlar qay tarzda bayon etilgan, kimlar keng milliy musiqa namunalaridan foydalanganligi va qaysi jihatlariga e‘tibor berish kerakligi aytiladi. Shuningdek, bir qator o‘zbek kompozitorlarining asarlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek musiqasi, maqom san‘ati, milliy musiqa, Shashmaqom, kompozitorlik ijodiyoti, musiqashunoslik, o‘zbek operasi, o‘zbek musiqali drammalari, musiqa nazariyasi, musiqa shakllari.

O‘zbek musiqasi ildizlari juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Uning bir qator janr va shakllari asrlar davomida rivojlanib kelgan. Bugungi kunda, xalq musiqa ijodi va milliy mumtoz musiqa – o‘zbek musiqa madaniyatining ikki ulkan qatlami hisoblanadi. Shuningdek, bastakorlik va kompozitorlik ijodiyoti esa o‘zbek musiqasining zamon bilan hamnafas muhim tomoni sanalib, o‘zbek musiqa merosining o‘z hajmini kengaytirib, tobora boyitib borishida muhim xususiyat sifatida belgilashimiz mumkin.

O‘zbek milliy mumtoz musiqasi o‘zining keng ko‘lamliliigi va boy merosi bilan ajralib turadi. Xususan, maqom turkumlari namunalariga oid masalalar hozirgi zamon musiqashunosligida etakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Bu borada Buxoro Shashmaqomi, Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llari qatorida Xorazm maqom turkumlari, bizningcha, musiqa ahli orasida katta qiziqish uyg‘otadi. Xususan, Xorazm maqomlarining nodir va xilma-xil yangi shakllari, ularning tarkibiy tuzilishi, ijro an‘analari, taniqli namoyandalari, musiqa merosini notaga olish kabi jihatlarini o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Maqomlar ham jamiyatning boshqa xodisalari kabi davrning ijtimoiy, badiiy-estetik talablariga va ehtiyojlariga bog‘liq bo‘lgani holda yashab keldi. Shuningdek, o‘z taraqqiyoti jarayonida katta o‘zgarishlarga uchradi. O‘zbek – tojik xalqlari musiqasining mumtoz namunasi bo‘lgan Shashmaqom, taxminan, XVIII asrning birinchi yarimida mustaqil musiqa janri

sifatida uzil-kesil yuzaga keldi. Maqomlar ma'lum tartibda yaratilgan turkumli musiqiy majmua bo'lib, o'tmish bastakorlik ijodiyotining o'ziga xos sayqal berilgan turidir. Keng ma'noda esa maqomlar xalq musiqa qomusidir. Chunki ularda, xususan Shashmaqomda, o'zbek xalqi musiqasiga xos ohanglar, ritmik xususiyatlar, doira usullari, she'riyat bilan xalq ashulla yo'llarining bog'lanish qoidalariga asoslangan qator jabxalar o'z ifodasini topgan. Shu sababli, hozirda maqom masalalarini o'rganishga, maqom ijrochiligidagi uslublarni aniqlash va o'zlashtirish ishiga jiddiy ahamiyat berilmoqda. Shashmaqom o'zbek xalqi musiqa merosida juda katta o'rin tutadi. Bu maqom turkumining cholg'u va ashula yo'llarida milliy musiqaning boy ohanglari, ritmik xususiyatlari, doira usullari, kuylarga she'r matnlarini moslab tushira bilish qoidalari bilan bog'liq qator jihatlar mujassamlangan. Xalq musiqa asarlarining qaysi birini olib qaramang, ular u yoki bu maqom, yoki uning sho'ba pardasi, kuy tuzilishi, doira usuliga o'xshashligini bilib olish qiyin emas. Keyingi kuzatuvlar Shashmaqom xalq musiqa merosining asosini tashkil etadi deyishga imkon beradi.

Shashmaqom tarkibiga e'tibor bersak, u 250 ga yaqin cholg'u va ashula yo'llarni o'z ichiga oladi. Ular asosida yaratilgan yuzlab xalq kuy va ashula namunalari, surnay yo'llari hisobga olinsa, maqomlarning xalq musiqasida tutgan mavqei naqadar keng ekanini yana bir bor bilib olish mumkin [2].

Shashmaqom xalq ijodiyoti bilan doim munosabatda bo'lganligi va u asosda uzluksiz boyib, rivojlana borganligi musiqaning tarixiy manbalarida ham o'z aksini topgan. Zero, bugungi kunda bu yo'nalish o'zining barkamollik davrini boshdan kechirmoqda. Hozirgi davrimizgacha qo'lga kiritilgan yutuqlar, yaratilgan turli mavzudagi asarlar fikrimizning dalili sifatida xizmat qilib, o'zbek xalqining musiqiy me'rosiga aylanib bormoqda.

Ohirgi yarim asr davomida o'zbek kompozitorlik ijodiyoti har tomonlama kamol topdi. Xususan, jahon musiqiy dunyosiga kirib bordi va o'z o'rniga ega bo'ldi. Aksariyat kompozitorlarimiz ijodiga nazar solar ekanimiz, ularda milliylik va an'anaviylik yanada ustuvorlik ahamiyatga ega ekanligini guvohi bo'lamiz. Musiqiy ijodiyotning uslub va omillari bisyor. Shular orasida milliy musiqa me'rosini asos qilib zamonaviy asarlar yaratish, yangicha vositalar bilan talqin etish hozirgi kompozitorlar ijodida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston zamonaviy o'zbek san'ati dialektik ravishda rivojlanib bormoqda. Kompozitorlarimiz hozirda mavjud maqom turkumlari zaminida noyob asarlar yaratmoqdalar. Ijodiy yetukligi urushdan keyingi yillarga to'g'ri kelgan o'zbek kompozitorlaridan M.Ashrafiy, M.Burxonov, I.Akbarov,

S. Boboev, M. Liviev, X. Raximov, D. Zokirov, D. Soatqulov, O. Xalimov, I. Hamroev, Sh. Ramazanov, S. Yudakov, I. Akbarov, F. Nazarov, A. Muhammedov, M. Yusupov, S. Jalil, R. Hamroev, M. Tojiev, M. Mahmudov, A. Otajonov, M. Bafoev, N. Norxo'jaev, A. Mansurov, F. Olimov, A. Ergashev E. Solixovlarning asarlari buni tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasining o'n yillik to'yini o'tkazish munosabati bilan, o'zbek xalq musiqasi merosining bilimdoni, kompozitor V.A. Uspenskiyga “Farhod va Shirin” musiqali dramasini yangi tarzda sahnaga olib chiqish vazifasi topshirildi. Xalq cholg'u asboblari o'rniga simfonik orkestr bo'lishi lozim edi. Bu jiddiy vazifani bajarishda, kompozitor zo'r badiiy did va extiyotkorlik bilan ishlaganligi natijasida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritdi.

Musiqali teatr san'ati tarixida o'zbek adabiyotining ulug' mutafakkiri Alisher Navoiy dostonlarining yangicha ruhda ifodalanishi ham muxim rol o'ynaydi. Bu soxada “Farhod va Shirin” spektakli “dastlabki qaldirg'och” bo'ldi. Bu spektakl Navoiyning ana shu nomli dostoni asosida yaratilib, spektakl musiqasi maqomlardan parchalar va boshqa milliy mumtoz musiqasi namunalari bilan tashkil topgan bo'lib, xalq cholg'u asboblari ansambli jo'rligida xonandalar tomonidan ijro etilgan.

V. Uspenskiy “Farhod va Shirin” musiqasini yozishda, musiqali drama janrini asosiy xususiyatlarini nazarda tutib, musiqasi nomlarini so'zlashuv (dialog)lar bilan aralashgan holda bergan. Farhod va Shirin bir-birlariga izhor etadigan muhabbat hissiyotlari maqom va mumtoz ashulalar vositasida ifodalanadi. Chunonchi, Farhod ariyalari “Dugoh-Husayniy”, “Miskin”, “Bayot”, “Dugoh II”, “Chorgoh IV”, “Suvora”, “Chorgoh III”, Shirin ariyalari esa “Naylaram”, “Dugoh V”, “Rajabiy”, “Mo'g'ulcha” maqom va ashulalari asosida yozilgan. Bu ikki sevishtirishning duetlari “Chorgoh II”da va Farhodning do'sti Shopur bilan aytadigan dueti “Farg'onacha”da garmoniyalashtirilgan. “Farhod va Shirin”ga partitura yozishdan avval, u o'zini sinash niyatida “Bayot”, “Husayniy”, “Naylaram”, “Dugohi Husayniy”, “Gulyori Shaxnoz” kabi mumtoz ashullarni garmoniyalashtirilgan tarzda tinglovchilar diqqatiga xavola etib ko'rdi. Bu ashulalarni simfonik orkestr jurnalida o'zbek xofizlari maxsus uyushtirilgan konsertda namoyish qilib juda katta olqishlarga sazovor bo'ldilar.

Glierning “Gulsara” musiqiy dramaturgiyasida “Qari-Navo” va “Segoh” kuy ohanglari etakchi mavzu sifatida gavdalanadi. Kompozitorlar T. Sodiqov va R. Glier, dramaturg SH. Xurshid hamkorligida “Layli va Majnun” asarida kiritilgan maqom durdonalari: “Iroq”, “Segoh”, “Shaxnoz-Gulyor”, “Ushshoq”, “Chorzarb”, “Chorgoh”, “Bayot”, “Chapandozi gulyor”, “Qalandar II” kabi

o'zbek, tojik, arab xalq qo'shiq-yallalari va kompozitorning o'zi yaratgan milliy ruhdagi musiqalar tomoshabinlar qalbida chuqur iz qoldirdi.

Bastakor To'xtasin Jalilovning “Halima” asarida nay ijrosida “CHO'li Iroq” maqomidan foydalangan. Bu kuy “leytmavzu” sifatida spektakl rivojlanish jarayonida eshitilib turadi. Nay o'tish chog'ida Ne'matning “Uyg'ot” nomli “Iroq” maqomi asosida aytiladigan ariyasi bilan qo'shilib ketadi.

Tarixiy shaxslarga bag'ishlangan bastakorlar T.Jalilov va G.Sobitovlarning “Nurxon” musiqali saxna asarida ham “Muhabbat o'tida kuydim” nomli ariyasi “Dugoh” maqomi intonatsiyalari bilan sug'orilgan. [3]

T.Jalilov hamda G.Mushel qalamiga mansub “Muqimiy” musiqali dramasi kompozitsiya jihatdan spektaklning I va IV ko'rinishlari alohida ajralib turadi. Bu sahnalar turli musiqa janrlari bilan boyitilgan. Bunda “CHorgoh”, “Bayot”, “Iroq” kabi maqomlardan ham o'rin olgan.

M.Burxonovning “Alisher Navoiyga qasida” nomli vokal-simfonik musiqasida “Navoiy” mavzusi “Saraxbori Navo” va “Navo” maqomini mukammal tarzda Navoiy obrazini ochib bera olgan. Kompozitor B.Umidjonovning “Dilbarim” lirik syuitasida klassik maqomga asoslangan. Ikkita solist va xor a capella uchun mo'ljallangan va bunda “Chorgoh”, “Segoh”, “Saraxbori Navo” kabi maqomlarni o'z asarida qo'llab, 1978-yilda Samarqandda bo'lib o'tgan “Zamonaviy kompozitorlar ijodida maqom va mug'om ” xalqaro simpoziumda ijro etilgan. A.Kozlovskiyning “Doston” poemasi dramaturgik plani kompozitor “Saraxbori Navo” (Navo maqomining ashulla yo'lidan) maqom kuyiga murojaat qildi. S.Boboiev “Segoh” poemasi o'zida “Segoh” va “Ufori Segoh” cholg'u yo'li kuyini mujassam etgan. M.Tojievning “Shoir muhabbati” poemasi “Segoh” maqomi, T.Qurbonov polifonik asarga “Buzruk” va “Saraxbori Buzruk” maqomini, Hamzaga bag'ishlangan Beshinchi simfoniya “Segoh” maqomi mavzu qilib olingan. D.Soatqulov o'zining “Farg'ona kvarteti”da bosh partiyasining birinchi qismida “Tanavor” va final qismida “Mo'g'ulchai Mungojat” cholg'u kuyidan foydalangan. V.Uspenskiy tenor va orkestr uchun mo'ljallangan asarining birinchi va ikkinchi qismlari “Dugohi Husayniy” maqom turkumidagi ayrim kuylardan foydalangan [6].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, milliy mumtoz musiqamiz, ya'ni, maqom va mumtoz kuy-ashulalarning uyg'un tarzda kompozitorlik ijodiyotida yangi talqinini yaratilishiga asos bo'lgan bo'lsa, boshqa tomondan, yangicha “hayoti”ni o'ziga xos tarzda ifodalanishi deyish mumkin. Mumtoz an'anaviy janrlarga bo'lgan yangicha nazar har tomonlama mukammal darajadagi kompozitsiyalar uchun katta omil bo'lib xizmat qila oladi. Yangi avlod uchun mumtoz kuy-ashulalarimizning xorijiy

musiqiy shakllarda talqin etilishi musiqa madaniyatining rivojlanishiga, taraqqiy etishiga turtki deyish mumkin. Binobarin, yuqorida keltirib o'tgan kompozitorlarning asarlari fikrimizning yaqqol dalilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Fitrat A. Uzbek klassik musiqasi va uning tarixi. T., 1993 y.
2. Rajabov I. Maqom asoslari T.,1992.
3. Jabborov A.“Musiqali drama va komediya janrlari O‘zbekiston kompozitorlarining ijodiyotida. T., 2000y.
4. Solomonova T.O‘zbek musiqasi tarixi. T., 1981.
5. Yilnoma “O‘zbekistonda musiqa madaniyati rivoji va Toshkent” T., 2009
6. Проблемы музыкальной науки Узбекистана Т.,1973 .
7. Векслер С. Глиер и узбекская музыка. Т.,1981.